

ДИАЛОГ

2001

"Мне не все равно... А тебе?"

Всемирная кампания против СПИДа - 2001 г.

Под таким лозунгом проходит второй год кампании, проводимой структурами ООН с целью привлечения внимания общества к особой роли мужчин всех возрастов и континентов в осознании эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Врачи без границ
(Голландия)

Содержание

Вступление	2
Эпидемическая ситуация в Украине	3
Эпидемическая ситуация в регионах Украины	4
Международная независимая медицинская организация «Врачи без границ» (Голландия)	6
Информация о сети	8
Благотворительная миссия «Гуманитарная инициатива» (г. Киев)	11
Благотворительный фонд «Аванте» (г. Львов)	14
Благотворительный фонд «За будущее без СПИДа» (г. Одесса)	15
Благотворительный фонд «Червона стрічка» (г. Харьков)	18

«ДИАЛОГ», 2001 г.

Журнал Украинской Сети Информационных Центров по ВИЧ/СПИДУ

Главный редактор
Белоцерковский Юрий

Редакционная коллегия
Белый Сергей
Бондаренко Петр
Еськова Люся
Мокряк Артур
Новосвитный Виталий
Пахомов Валерий
Пурик Елена
Романец Елена

Компьютерный макет и верстка
Берковский Алексей

Выпускающий редактор
Бабина Татьяна

Корректор
Шевченко Александр

Обложка
стр. 2 — Плакат «1 Декабря — Всемирный
День борьбы со СПИДом».

стр. 3 — 14 октября 2001 г. — Между-
народная акция «Пробег ради жизни»
(г. Киев).

Адрес редакции:
Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6.
Тел: (0572) 90-19-83
E-mail: aidsic@vl.kharkov.ua

При подготовке журнала использованы
материалы ЮНЭЙДС.

Номер издан при финансовой поддержке
«Врачи без границ» — Голландия.

Тираж 1000 экз.

Распространяется бесплатно.

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

г. КИЕВ

За весь период эпиднадзора (с 01.10.87 по 01.10.01 гг.) в г. Киеве официально зарегистрировано 1 503 ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 78 больных СПИДом (8 иностранцев, 70 киевлян, из них двое детей). 21 чел. умер от СПИДа.

Из общего количества ВИЧ-инфицированных — 79,4% потребители инъекционных наркотиков. Среди ВИЧ-инфицированных 1 419 киевлян — 84,1% потребляли инъекционные наркотики (1 194 чел.). В общей совокупности ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины — 75,2% (130 чел.), однако в последние годы наметилась тенденция роста ВИЧ-инфекции среди женщин (1998 г. — 27,8%; 1999 г. — 30,7%; 2000 г. — 32,3%; 9 мес. 2001 г. — 38,6%). 98% ВИЧ-инфицированных женщин — детородного возраста. Исходя из этих данных, специалисты Киевской городской СЭС прогнозируют увеличение случаев передачи ВИЧ половым путем и случаев рождения ВИЧ-позитивных детей. Это подтверждается тем, что в 2001 г. выявлено 19 позитивных образцов крови новорожденных.

С 1996 г. начался стремительный рост количества ВИЧ-инфицированных киевлян за счет людей, потребляющих наркотические вещества инъекционным путём (90-84% от общего количества инфицированных). За последние 4 года в городе зарегистрировано 1 093 ВИЧ-инфицированных граждан, что в 6,2 раза больше, чем за предыдущие 10 лет. Причиной этого является резкое увеличение лиц, которые употребляют инъекционные наркотики, а также неблагоприятная эпидемическая

ситуация по заболеваниям, передающимся половым путём.

В 2000 г. в городе было зарегистрировано 217 ВИЧ-инфицированных, что почти в 1,8 раза больше, чем в 1999 г. За 9 месяцев 2001 г. зарегистрировано 233 ВИЧ-инфицированных, из них 23 больных СПИДом.

Наибольшее число ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в возрастной группе 20-29 лет (62,6%). Также выделяется возрастная группа 15-19 лет (13,7%).

Несмотря на то, что парентеральный путь распространения ВИЧ остаётся основным, за последние годы активизировался половой путь передачи ВИЧ (1998 г. — 6,2%; 1999 г. — 12,9%; 2000 г. — 20,7%; 9 мес. 2001 г. — 17,8%). По мнению специалистов, это обусловлено распространением инфекции среди молодёжи, её недостаточной информированностью и ответственностью за сохранение своего здоровья.

Обращает на себя внимание высокий уровень инфицированности беременных, который превышает среднестатистический в Украине.

В 2000 г. Киевская область по показателю инфицированности ВИЧ донорской крови заняла третье ранговое место в стране, а по удельному весу позитивных результатов при обследовании беременных и больных ИППП — пятое и шестое ранговые места соответственно.

Особо пострадавшей территорией в Киевской области является Белоцерковский район, включая районный центр — г. Белую Церковь, где в среде потребителей инъекционных наркотиков эпидемия началась в 1995 г.

*По данным Киевской городской СЭС
и Национального Центра профилактики
и борьбы со СПИДом.*

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На начало 2001 года во Львовской области официально зарегистрировано 223 ВИЧ-инфицированных, причем 6 из них на стадии СПИДа (5 мужчин и 1 женщина). Лишь на протяжении 2000 года поставлено на учет 89 человек, среди которых 4 подростка, 15 ВИЧ-инфицированных беременных женщин.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Тенденция увеличения количества новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей Одесской области сохраняется и в 2001 году.

По состоянию на 1.10.2001 года в Одесской области официально зарегистрировано 6 604 случая ВИЧ-инфекции, в том числе у 468 детей (7,1%). За период с 1987 года и 9 месяцев 2001 года заболели СПИДом 1 083 человека (16,4%), что составляет почти половину заболевших СПИДом в Украине. Умерло от СПИДа 555 ВИЧ-инфицированных жителей области (51,2%), что также составляет половину умерших по Украине.

Заболеемость ВИЧ-инфекцией/СПИДом, а также случаи смерти от СПИДа по-прежнему преобладают среди жителей Одессы и городов областного подчинения. За последние 1,5-2 года доля ВИЧ-инфицированных наркозависимых снизилась и составляет

51% от общего количества ВИЧ-инфицированных, однако в Одессе она продолжает превышать 60%.

Данные серозидемиологического мониторинга за 9 месяцев 2001 года, по сравнению с этим же периодом 2000 года, свидетельствуют о том, что возрастает количество ВИЧ-положительных тестов среди лиц, имеющих много половых партнеров; обследованных по клиническим показаниям. Среди беременных это количество остается на прежнем уровне.

В эпидпроцесс вовлечено население всех районов Одесской области. Наиболее высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией по кумулятивным данным отмечен в Одессе (42,4 на 100 тыс. населения), Ильичевске (29,6), Южном (27,9), а также в Коминтерновском (34,4), Овидиопольском (34,9), Беляевском (32,4) и Раздельнянском районах области.

По-прежнему, в эпидпроцесс в основном вовлечены лица в возрасте 20-29 лет. Намечилась тенденция к вовлечению в него жителей области возрастной группы 16-18 лет.

В Одесской области разработана программа профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа на 2001-2003 гг., которая будет представлена на рассмотрение и утверждение областного Совета народных депутатов.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Население Харьковской области — 3 018 162 человека, в том числе г. Харьков — 1 559 495. Регион является крупнейшим промышленным и индустриальным центром Украины.

В учебных заведениях города обучается около 300 тыс. учащихся и студентов.

Первый случай ВИЧ-инфекции в области был зарегистрирован в 1987 году у студента-иностранца, прибывшего на учебу из Африканской страны. В последующие годы (до 1990 г.) ВИЧ-инфекция регистрировалась только среди иностранных граждан. С 1991 г. стали выявляться случаи ВИЧ-инфекции у наших граждан, вплоть до 1996г. заболеваемость в области носила спорадический характер. С 1996г. область вовлечена в эпидемию ВИЧ/СПИДа, начавшуюся в Украине с конца 1994-1995гг. В предэпидемический период (1987-1995 гг.) выявлен 31 ВИЧ-инфицированный. В 1996 г. в 2,5 раза (70 случаев) возросло количество ВИЧ-инфицированных за счет вовлечения в эпидемический процесс инъекционных наркоманов. Тенденция роста, наметившаяся с

1996 года, продолжает сохраняться по сегодняшний день. Максимальный показатель заболеваемости в регионе был отмечен в 1998 г. — 378 случаев (интенсивный показатель на 100 тыс. — 12,5).

Область занимает 9 ранговое место среди других регионов Украины и относится к регионам со средними показателями заболеваемости.

По состоянию на 1.10.2001 г. в области официально зарегистрировано 1 150 (интенсивный показатель на 100 тыс. — 38,9) ВИЧ-инфицированных, 21 больной СПИДом (интенсивный показатель на 100 тыс. — 0,7), 15 умерло. Среди детей выявлено 4 случая ВИЧ-инфицирования, в т.ч. 1 — СПИДа. Свыше 60% от всех вновь выявленных ВИЧ-инфицированных составляют лица, употребляющие инъекционные наркотики. Уровень инфицированности ВИЧ среди этой целевой группы составил, по данным дозорного эпиднадзора, 17,6%, по данным рутинного метода — 4,5%. В эпидемический процесс стали вовлекаться беременные женщины и дети. Только за 9 месяцев 2001 г. ВИЧ-инфекция выявлена у 22 женщин; 37 детей, родившихся от ВИЧ-позитивных матерей, состоят на диспансерном учете. Преобладающим путем заражения продолжает оставаться парентеральный, составляющий 55-60%. В последние 2 года стало увеличиваться количество ВИЧ-инфицированных, заразившихся половым путем (20-25%).